

MARKAZIY OSIYODA XAVFSIZLIK MASALALARIDA O'ZBEKISTON OLIB BORAYOTGAN TASHQI SIYOSIY FAOLIYATNING USTUVOR YO'NALISHIGA DOIR QARASHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497118>

Qayumov Shahzod Tilovmurod o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti

*Tarix fakulteti "Davlat va fuqarolik jamiyati
institutlari boshqaruvi" yo'nalishi magistranti*

Annotatsiya: *Tarixdan ma'lumki vataniniz azaldan muhim strategic ahamiyatga ega joylardan hissoblanganligi sababli koplab gegemon davrlar bu yerni o'z mustamlakasiga aylantirishga harakat qilib kelgan. Hozirgi kunda Markaziy Osiyo mintaqasi juda katta siyosiy o'zgarishlar jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Mazkur maqolada markaziy osiyoda xavfsizlik masalalarida O'zbekiston olib borayotgan tashqi siyosiy faoliyatning ustuvor yo'nalishiga doir qarashlar haqida so'z yuritildi.*

Kalit so'zlar: *Markaziy Osiyo, xavfsizlik, siyosiy, geosiyosat, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, gegemon, sarkardalar, imperiyalar.*

XX asrning oxirgi o'n yilligida dunyoda shu qadar ulkan o'zgarishlar sodir bo'ldiki, u xalqaro hamjamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy asoslarini kutilmagan tarzda, keskin o'zgartirib yubordi. Jahon xalqlarining yashash tarzi, uslubi va ijtimoiy mo'ljallarida yangilanish, o'sish sodir bo'ldi. Millionlab odamlar ongi, olam mohiyatiga bo'lgan qarashlarida chuqur o'zgarishlar jarayoni yuz berdi. Shuningdek, yangi davlatlar jahon siyosati maydoniga kirib keldi va ular ham xalqaro munosabatlarda ishtirok eta boshlashdi.

Ma'lumki, Markaziy Osiyo hamisha gegemon davlatlarning qiziqish doirasida bo'lgan. O'tmishda buyuk sarkardalar va imperiyalar Markaziy Osiyo hududini muhim strategik mintaqqa sifatida e'tirof etganlar. Bugungi kunga kelib esa, ya'ni Sobiq Ittifoqning qulashi bilan Markaziy Osiyo mintaqasiga bo'lgan tashqi qiziqishlar ko'lami yanada ortdi. Bularning oqibati o'laroq mintaqqa yetakchi xorijiy davlatlar manfaatlarini to'qnashayotgan geosiyosiy makonga aylandi.

Hozirgi kunda Markaziy Osiyo mintaqasi juda katta siyosiy o'zgarishlar jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Geosiyosat nuqtai-nazaridan mintaqqa

jahon siyosiy xaritasining periferiya (chekka) hududi sifatida emas, balki strategik muhim mintaqqa sifatida o'zini namoyon etmoqda. Bu bir tomondan mintaqaning geografik jihatdan Yevrosiyo qit'asining markazida joylashganligi, geosiyosiy jihatdan tabiiy resurslarga boyligi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan, Markaziy Osiyo mintaqasi orqali dunyoning boshqa muhim mintaqalari va davlatlari – Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyo, Kavkaz va shuningdek, Rossiya va Xitoyga siyosiy va iqtisodiy ta'sir o'tkazish mumkin yoki aksincha, ulardan kelayotgan ta'sirlarni qaytarish imkoniyati mavjud va real holatga aylanmoqda.

Hozirgi globallashtirish jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir davrda Markaziy Osiyoda tinchlik va xavfsizlikning ta'minlanishi mintaqqa davlatlari oldida turgan dolzarb masala sifatida davlatlararo aloqalarni yanada chuqurlashtirishni taqozo etadi¹. Buning asosiy sababi shundaki, O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimov ta'kidlaganidek, mintaqqa muammolarini mintaqqa davlatlarining hamkorlik aloqalarisiz bartaraf etish mumkin emas².

Bundan tashqari, Markaziy Osiyo hozirgi kunda konfliktli mintaqalardan biri hisoblanib, bu mintaqaning nafaqat ichida, balki uning tashqarisida ham qarama-qarshiliklarning potentsial manbalari mavjuddir. Bu bir tomondan, mintaqqa Afg'oniston, yadro quroligi ega bo'lishga intilayotgan Eron hamda bir-biri bilan konfliktida bo'lgan, yadro quroligga ega Pokiston va Hindiston davlatlariga chegaradoshligi bilan izohlanadi. Ikkinchi tomondan, mintaqada yetakchi davlatlarning va musulmon dunyosi mamlakatlarining geosiyosiy manfaatlari kesishadi. Bugungi kunda mintaqada doimiy ravishda AQSH, Xitoy, Eron, Yevropa Ittifoqi va Hindiston kabi davlatlarning o'z ta'sir doiralarini kengaytirishga intilishlari kuzatilmoqda³.

Binobarin, hozirda Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqaro munosabatlarning yangicha tizimi tarkib topishi jarayoniga nafaqat jadal kirib boryapti, ayni paytda bu jarayonlarga o'z ta'sirini ham o'tkazmoqda.

Bunda ikki muhim omil: geostrategik sharoit va tabiiy resurslar mintaqaga ayrim geosiyosiy kuchlarning jiddiy e'tibor bilan qarashiga sabab bo'lmoqda. Shu jumladan, tanglik vaziyatlarining yuzaga kelishida

¹ Проблемы безопасности в Центральной Азии. Материалы международной научно-практической конференции. Ташкент: 2005. С. 138.

² Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва таракқиёт кафолатлари. Тошкент: Ўзбекистон, 1997. Б. 78.

³ Алимов Р.М., Арифханов Ш.Р. И др. Центральная Азия: геоэкономика, геополитика, безопасность. Ташкент: Шарк, 2002. С. 9.

va saqlanib turishida asosiy sabab bo'luvchi ichki va tashqi omillarni ham e'tiborga olish lozim⁴.

Ichki omillar sirasiga chegaraviy kelishmovchiliklar, suv resurslaridan foydalanish borasidagi masalalar, ekologik va demografik muammolarni kiritish mumkin.

Bundan tashqari, hozirgi davrda Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga xavf solayotgan tahdidlarni asosan to'rt bosqichga ajratish mumkin:

Birinchi bosqich – diniy va siyosiy ekstremizm, xalqaro terrorizm va narkobiznes kabi tahdidlar.

Ikkinchi bosqich – davlatlararo qarama-qarshiliklar, ziddiyatlarni kiritish mumkin. Bular, birinchi navbatda, mintaqa davlatlari o'rtasidagi chegaraoldi daryo suvlaridan samarali foydalanish muammolari, chegaralarni deliminatsiya qilish bilan bog'liq hududiy masalalar va etnik ziddiyatlar ekologik, iqtisodiy muammolar va boshqalar.

Uchinchi bosqich – globallashuv oqibatida mintaqa davlatlari ilg'or bosqichlar bilan rivojlanayotgan texnologik taraqqiyotdan ortda qolib ketishlarini ko'rsatib o'tish mumkin.

To'rtinchi bosqich – tahdidlar bevosita geosiyosat bilan bog'lanadi, chunki Markaziy Osiyo mintaqasi insoniyat rivojlanishida, xalqaro kuchlar muvozanatida doimo muhim rol o'ynab kelgan⁵.

Bundan tashqari hozirgi sharoitda, umumiy xavfsizlikni ta'minlash nuqtai-nazaridan, yangi mustaqil davlatlarning xavfsizligi va barqaror rivojlanish muammolari katta ahamiyat kasb etmoqda. Yer yuzida vaziyat va kuchlar nisbati shiddatli o'zgarib bormoqda. Yangi mustaqil davlatlar maydonga chiqmoqda. Bu esa hozirgi kunda davlatlar va xalqlarning barqarorligini ta'minlash uchun yangicha yondoshuvlarni izlab topishni, XXI asr arafasida xavfsizlikning yangicha modellarini ishlab chiqishni talab qilmoqda⁶.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I. Karimov Markaziy Osiyo mintaqasi haqida fikr bildirar ekan: "Sayyoramizning juda katta maydonida kuchlar nisbati ko'p jihatdan Markaziy Osiyodagi yangi mustaqil davlatlar qaysi yo'ldan borishlariga bog'liq"⁷, – deya o'z vaqtida to'g'ri fikrni e'tirof etgandi.

⁴ Жўраев Н. Ўзбекистон тарихи. Тошкент: Шарқ, 2004. Б. 219.

⁵ Жўраев С., Саидолимов С., Абдуғаниева З. Халқаро хавфсизлик. Тошкент: Академия, 2007. Б. 298.

⁶ Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва таракқиёт кафолатлари. Тошкент: Ўзбекистон, 1997. Б. 7.

⁷ Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Тошкент: Ўзбекистон, 1999. Б. 421.

Markaziy Osiyo davlatlari o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan paytdan beri ko'p yutuqlarga erishdilar, shu jumladan mustaqil tashqi siyosatni shakllantirishga muvaffaq bo'ldilarki, bu ular jahon hamjamiyatiga qo'shilish imkoniyatini yaratdi. Mintaqa davlatlari o'z milliy manfaatlarini hisobga olib, shuningdek, Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun, ikki taraflama munosabatlarni rivojlantirish bilan bir qatorda xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi hamkorlik orqali xavfsizlikka erishishga harakat qilib kelmoqdalar.

Shu munosabat bilan, Markaziy Osiyodagi yangi geosiyosiy vaziyat sharoitlarida xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar bilan mintaqa mamlakatlari hamkorligining chuqurlashuvi unda yangi xavfsizlik muhiti shakllanishi uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday tashkilotlarda ishtirok etish ularning a'zolari uchun bir tomondan muayyan majburiyatlarni nazarda tutsa, boshqa tomondan ularga xalqaro munosabatlar tizimida o'zining munosib o'rnini egallash uchun muhim imkoniyatni yaratadi.

Shuningdek, hozirgi kunda xalqaro munosabatlarda yuz berayotgan siyosiy o'zgarishlar Markaziy Osiyoga ham o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga xavf va tahdidlarning yangi turlari yuzaga kelmoqdi. Bu esa o'z navbatida ularga qarshi kurashda yangi usul va vositalardan foydalanishni talab etadi.

Bugungi kunda mintaqada BMT, ShHT, KXShT, NATO, YeXHT kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar faoliyat olib bormoqda. Masalan, SHHT doirasidagi hamkorlikning asosiy ustuvor vazifalari qatoriga Yevrosiyo makonida iqtisodiyot va xavfsizlik borasidagi hamkorlik kiradi. KXShT doirasida mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash borasidagi vazifalar hal qilinadi. NATO doirasida Afg'onistonda barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash borasidagi vazifalar mintaqa davlatlari bilan hamkorlikda hal qilishga harakat etilmoqda.

BMTning vazifasi jahon hamjamiyati vakolatlarini belgilash, birlashtirish va amalga oshirishdan iborat. U tartib va barqarorlik tayanchi, xalqaro tizim ishtirokchilari davlatlar hamjamiyatini saqlash uchun lozim darajadagi xulq-atvor huquqiy me'yorlari va o'zaro munosabatlar qoidalari yuzasidan til topishiga ko'maklashuvchi mexanizm sifatida zarurdir.

BMT Markaziy Osiyoda, avvalo, mintaqa mamlakatlari xalqaro munosabatlarning mustaqil subyektlari sifatida e'tirof etilishi nuqtai-nazaridan juda muhim rol o'ynaydi, zero, bu Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi siyosati mintaqaviy darajada ham, xalqaro darajada ham faollashuvi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.

So'nggi o'n besh yil mobaynida BMTning bir qancha tuzilmalari Markaziy Osiyo mamlakatlarida mintaqa davlatlari ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy rivojlanishi uchun muhim bo'lgan turli jabhalarda o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Xususan, BMT mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid solgan Tojikistondagi fuqarolar urushini to'xtatish davrida muhim rol o'ynadi. O'tgan asr 90 yillarining ikkinchi yarmida Afg'onistondagi mojaroni tartibga solish jarayonida BMTning roli haqida ham shunday deyish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish mumkinki, hozirgi globallashuv sharoitidan kelib chiqqan holda xavfsizlik tushunchasini harbiy va harbiy-siyosiy munosabatlar doirasidan kengroq ma'noda, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, texnologik, axborot, madaniy va boshqa sohalaridagi rivojlanish jarayonlari bilan hamohanglikda talqin etilishini taqozo etmoqda.

Bugungi dunyoning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy va ekologik xavfsizlik holati "xavfsizlik"ga bo'lgan zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqishga, milliy, mintaqaviy va xalqaro xavfsizlikka doir konseptual qarashlarini rivojlantirishga undamoqda. Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik muammolari butun holda o'rganilishi kerak hamda ularda kechayotgan tub o'zgarishlar, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Zero, yuqorida ko'rsatilib o'tilganidek "xavfsizlik" tushunchasi bugungi kun nuqtai-nazardan kelib chiqqan holatda har tomonlama va ko'p tomonlama yondashuvni talab qiladi. Bugungi kunda qator olimlar tomonidan xavfsizlikni ijtimoiy model obyekt sifatida olingan holda tizimli tahlil etilishi, xavfsizlik holatining har tomonlama baholanishi uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I. Karimov "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asarida ta'kidlaganidek: "Biz yashayotgan davr qanday xususiyatlarga ega? So'nggi vaqtlarda jahonda yuz bergan, dunyoning jo'g'rofiy-siyosiy tuzilishini va xaritasini tubdan yangilagan o'zgarishlar hozirgi zamon va kelajak uchun qanday tarixiy ahamiyatga molik? Bular haqida mulohaza yuritish va ularga to'g'ri baho berish juda muhim"⁸. Bu esa har bir shakllanayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda xolislik tomonidan yondashishni taqazo etmoqda. Zero, Markaziy Osiyo mintaqasi bugungi kunda muhim ahamiyatga bo'lgan hudud hisoblanishi barobarida O'zbekistonning tichlik va rivojlanish yo'lidagi sa'y-harakatlari ham e'tiborni tortadigan jiddiy mavzulardir. Mintaqa xavfsizligini ta'minlash, uni har

⁸ Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва таракқиёт кафолатлари. Тошкент, Ўзбекистон, 1997. Б. 3.

tomonlama barqarorlashtirishda Markaziy Osiyoning markazi bo'lgan O'zbekistonning amalga oshirishi lozim bo'lgan ishlari bir talay. Xalqaro tashkilotlar ko'magi va ular bilan olib borilayotgan har tomonlama tashqi siyosat mintaqaning yangi lideriga aylanishga intilayotgan mamlakatimizning kelajak salohiyati uchun xizmat qilishi hech shubhasizdir.